

Vorlage: Beitrag zum Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten

1. Pflicht nur bei Hochschule oder besonderen Risiken

Die Hochschulen sind in der Regel nach Art. 30 DS-GVO zum Führen eines Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten (VVT) verpflichtet.

Handelt es sich nicht um das Forschungsprojekt der Hochschule, sondern erfolgt die Datenerhebung ausschließlich durch eine studierende oder promovierende Person, so ist diese nur zum Führen eines Verzeichnisses verpflichtet, wenn mit der Datenerhebung ein Risiko einhergeht, zum Beispiel weil eine versehentliche Offenlegung für die Betroffenen peinlich oder ehrenrührig o.ä. wäre, oder Daten besonderer Kategorien verarbeitet werden. Vergleichen Sie hierzu unsere Handreichung zu personenbezogenen Daten.

2. Erforderliche Angaben und Muster

In einem Forschungsprojekt der Hochschule sollte für jede Verarbeitungstätigkeit ein Beitrag zum Verzeichnis der Hochschule erstellt werden, das wiederum bezüglich des allgemeinen Schutzes personenbezogener Daten auf das Verzeichnis der Hochschule rückverweisen kann. Dieses verweist wiederum zu wesentlichen Teilen auf den BSI-Grundschutz.

2.1. Zum Inhalt

Der Inhalt wird in Art. 30 DS-GVO vorgegeben.

Der Beitrag enthält die folgenden Angaben:

a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen und gegebenenfalls des gemeinsam mit ihm Verantwortlichen, des Vertreters des Verantwortlichen sowie eines etwaigen Datenschutzbeauftragten;

- Vielfach ist die Hochschule allein verantwortlich, beachten Sie unsere Handreichung zur gemeinsamen Verantwortlichkeit, sie wird durch den Rektor oder die Rektorin vertreten und hat als öffentliche Stelle eine Datenschutzbeauftragte / einen Datenschutzbeauftragten benannt
- Sinnvoll ist jedoch, nicht nur die Hochschule, sondern auch die intern für die Verarbeitungstätigkeit zuständige Person samt Vertretung zu benennen.

b) die Zwecke der Verarbeitung;

- Der mit der Verarbeitung verbundene Zweck ist zu erläutern.
- Sinnvoll ist es, auf die Rechtsgrundlage zudem einzugehen.

c) eine Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien personenbezogener Daten;

- z.B. Nachname, Kennnummer, Alter, Geschlecht, aber auch Bewertungen

d) die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, einschließlich Empfänger in Drittländern oder internationalen Organisationen;

- Beschreiben Sie abstrakt, wer die personenbezogenen Daten sehen kann, gehen Sie bereits auf eine Pseudonymisierung ein.
- Z.B.: Die Auswertung der Daten erfolgt durch die Forschungsgruppe XY an der Hochschule Z. Dabei hat lediglich Person Z Zugriff auf die Originalerhebungsbögen, die weiteren Forschenden erhalten lediglich mit Kennziffern pseudonymisierte Bögen. Die Veröffentlichung der Daten erfolgt in anonymisierter Form.

e) gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation, einschließlich der Angabe des betreffenden Drittlands oder der betreffenden internationalen Organisation, sowie bei den in Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten Datenübermittlungen die Dokumentierung geeigneter Garantien;

- Beachten Sie auch die Handreichung Datenmanagement mit Auftragsverarbeitern.

f) wenn möglich, die vorgesehenen Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien;

- Nach Zweckerreichung sind personenbezogene Daten zu anonymisieren, es sei sie werden für einen Rechtsstreit noch benötigt.
- Z.B. die Erhebung der Daten erfolgt lediglich unter einer Kennziffer, die Daten werden anschließend anonymisiert und lediglich anonyme Daten weiterverarbeitet.

g) wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß Artikel 32 Absatz 1.

- Vgl. hierzu auch unsere Handreichung zu personenbezogenen Daten.

2.2. Muster samt ausführlichen Hinweisen von ZENDAS

Die Hochschule sind gehalten, Vorlagen zur Verfügung zu stellen.

Für Baden-Württemberg (und darüber hinaus) stellt die Zentrale Datenschutzstelle der baden-württembergischen Universitäten (ZENDAS) ein Muster nebst Ausfüllhinweisen bereit: <https://www.zendas.de/service/VVT.html>

Dieses können auch Hochschulen für Angewandte Wissenschaften verwenden, wenn Sie das Informationsportal von ZENDAS rund um das Thema Datenschutz an der Hochschule abonnieren. Zu den Konditionen: <https://www.zendas.de/zendas/abo.html>

Dieses Muster enthält zusätzliche optionale Elemente und ist zudem auf englisch verfügbar.

	<p>Diese Handreichung steht unter der Creative Commons Namensnennung-Share Alike 4.0 International Lizenz (CC BY-SA 4.0). Weitere Informationen: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de.</p>
---	---